

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

УДК 677.027.622+543.422.4

«ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ НАКРАШИВАЕМОСТИ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА АКТИВНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ОБЕСКЛЕИВАНИЯ»

Хамидова В.Д.

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Maqola xom ipakni yelimsizlantiruvchi vosita sifatida biologik kelib chiqadigan fermentlarni katalizator sifatida ishlatish imkoniyatlarini va qaynatish usulining xom ipakning yelimsizlanish darajasiga ta'sirini, tabiiy ipakning faol bo'yoqlar bilan saqlanishi va bo'yash qobiliyatini o'rganishga bag'ishlangan.

Статья посвящена изучению возможности использования ферментов как катализаторов биологического происхождения в качестве обесклеивающих шелк-сырец агентов и влияния способа отварки на степень обесклеивания шелка-сырца, сохранность и крашиваемость натурального шелка активными красителями.

The article is devoted to the study of the possibility of using enzymes as catalysts of biological origin as degluing agents for raw silk and the influence of the boiling method on the degree of degluing of raw silk, the preservation and dyeability of natural silk with active dyes.

В условиях существующей конкуренции к качеству текстильной продукции предъявляются повышенные требования. Крайне важным является колористическое оформление, устойчивость к условиям эксплуатации и экологическая безопасность выпускаемой продукции.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Интенсификация процессов колорирования тканей шелкового ассортимента необходима в связи с тем, что при эксплуатации происходит влияние целого комплекса физико-химических и физико-механических воздействий, способных в той или иной степени ухудшать как окраску, так и прочность волокон. Существующие способы колорирования тканей шелкового ассортимента, используемые красители и текстильно-вспомогательные вещества не всегда удовлетворяют высоким требованиям потребителя.

Многие традиционные технологии по переработке натурального сырья в настоящее время подвергаются модернизации и усовершенствованию, причем, во многих случаях это связано с использованием достижений современной биотехнологии. В научно – технической литературе этот процесс характеризуется термином «биотехнологизации основного производства» [1].

Шелковое волокно обладает комплексом уникальных свойств и является одним из наиболее ценных видов натуральных волокон, перерабатываемых мировой текстильной промышленностью. Большое значение в процессах отделки шелка имеет подготовка волокна к колорированию, поскольку серициновый слой шелкового волокна придает ему жесткость и препятствует проникновению молекул красителя вглубь фиброинового стержня.

Одним из путей получения равномерных окрасок при крашении шелка является совершенствование процессов предварительной подготовки шелка с

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

целью придания ему лучшей смачиваемости и капиллярности, что в свою очередь способствует эффективному окрашиванию волокон.

Сущность химической подготовки шелка сводится к тому, чтобы придать ему способность быстро и равномерно смачиваться водой и придать устойчивую белизну. В процессе обесклеивания, в зависимости от многих факторов (рН среды, температура, продолжительность обработки, природа обесклеивающего агента) макромолекулы фиброина шелка подвергаются гидролизу с изменением его структуры. При этом способ отварки также имеет значение. Установлено, что при ферментативном обесклеивании шелка степень кристалличности натурального волокна снижается в меньшей степени, чем при обработке в растворах ПАВ и мыльно-содовых растворах, что связано с различиями в конформационных переходах и динамикой подвижности макромолекул полимера в аморфных зонах шелкового волокна.

Таким образом, условия и способы проведения важнейшей подготовительной операции – обесклеивания шелка, а также выбор обесклеивающего агента существенно влияют на структуру и свойства натурального шелка. Авторами [2] была исследована возможность замены традиционных способов обесклеивания (мыльно-содового и с применением ПАВ) более щадящими и мягко действующими на фиброин способами.

С точки зрения сохранности шелка наибольший интерес представляют ферментативные способы обесклеивания. Ферменты целенаправленно воздействуют на серицин, расщепляя его на аминокислоты, но при этом структура фиброина остается не затронутой. Обесклеивание с помощью

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ферментных препаратов обеспечивают высокую эффективность обработки и сохранность текстильного сырья.

Известно, что качество подготовки определяет и качество всех последующих стадий отделки текстильных материалов (крашение, печатание, заключительная отделка).

Из всех классов красителей, используемых для колорирования текстильных материалов из целлюлозных волокон, в настоящее время лидирующие позиции занимают пигменты и активные красители. И если пигменты все большее значение приобретают в печатании тканей и трикотажа, то активные красители остаются непревзойденными для производства гладкокрашеной продукции. Основанием для этого являются яркость окрасок и широкий цветовой охват, относительно невысокая себестоимость технологии колорирования, высокие показатели устойчивости окрасок к мокрым обработкам и трению [3].

Эти красители обладают высокой красящей способностью, хорошей степенью использования, но и достаточно высокой ценой. Поэтому грамотное использование этих красителей, основанное на знании их фундаментальных свойств, является залогом получения качественной и конкурентоспособной продукции.

Повысить степень полезного использования красителя можно за счет увеличения ковалентной фиксации на текстильном материале и снижения гидролиза в красящих растворах и составах.

Целью настоящей работы явилось выявление зависимости степени накрашиваемости натурального шелка от способа подготовки. Для этого

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

первоначально проводились исследования по замене таких известных в обесклеивании химических, а, следовательно, агрессивных, реагентов как мыло, сода, ПАВ более мягкими биологическими ферментами. Путем выверки из большого количества ферментных препаратов был выбран фермент Протосубтилин ГЗх, действующий в нейтральной среде, что способствует мягкому удалению серицина и сохранению структуры фиброина.

Далее было исследовано влияние условий обесклеивания на степень крашиваемости натурального шелка.

Пробное крашение активными красителями проводилось в нейтральной среде по следующему режиму: концентрация красителя – 1 г/л, модуль ванны – 200, температура - 60 °С в течении 5 мин. Из 12-ти активных красителей было выбрано 3 – Активный ярко-красный 5СХ, Активный ярко-голубой КХ, Ланазоль фиолетовый С. Выбор этих красителей обусловлен тем, что ярко-красный 5СХ и ярко-голубой КХ, имея одинаковую активную группировку, отличаются хромофорной системой: азо- и антрахиноновый соответственно. Ланазоль фиолетовый С отличается активной группировкой.

Крашение выбранными красителями проводилось по кислотному способу при температурах 60, 70, 80°С в течении 5, 15, 30, 60, 120, 240, 360 мин. Определялось количество сорбированного и фиксированного красителя. Полученные результаты показывают, что независимо от строения красителя, температуры и времени крашения сорбция и фиксация красителя выше у образцов шелка, полученных ферментативным обесклеиванием.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

По времени половинного крашения, полученного из кинетических кривых сорбции и фиксации красителя, были рассчитаны коэффициенты диффузии красителя на волокне при различных температурах. Значения коэффициентов диффузии ярко демонстрируют лучшую сорбционную способность шелка, отваренного мягким ферментативным способом.

Помимо этого, были рассмотрены такие важные характеристики крашения, как интенсивность окраски и ровнота крашения, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика структуры и крашиваемости шелка,
отваренного различными способами

Способ отварки	Удельная поверхность, $S_{уд} \cdot 10^3 \text{ м}^2/\text{кг}$	Суммарный объем пор, $W_o \cdot 10^3 \text{ см}^3/\text{кг}$	Время половинного крашения, с	$D \cdot 10^{14} \text{ м}^2/\text{с}$	K/S	Ровнота окраски, σ , %
Мыльно-содовый	304,0	0,148	75	3,4	11,5	0,45
С применением ПАВ	343,1	0,155	60	4,2	11,8	0,31
Ферментативный	354,7	0,187	42	6,0	14,2	0,71

Шелк, отваренный по ферментативной технологии, сохраняет высокую степень кристалличности волокнообразующего полимера. Имеет улучшенные показатели удельной поверхности, суммарного объема пор и их

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

среднего радиуса, диффузионной проницаемости по сравнению с мыльно-содовым и с применением ПАВ способами отварки. Вследствие этого достигается более высокий уровень колористических показателей окрашенного шелкового материала (интенсивность и ровнота окраски).

Применение ферментативных препаратов подтвердило их преимущество перед отваркой по традиционному мыльно-содовому способу, как с точки зрения качественных результатов процесса, так и с позиций энергоресурсосбережения и экологической безопасности.

Литература:

1. Кричевский Г.Е. Химическая технология текстильных материалов. Том 1. Волокна, подготовка. М.: Легпромбытиздат, 2000. 545 с. Учебник.
2. Хамидова В.Д. Использование биологических катализаторов в процессах подготовки натурального шелка к крашению. “Узбекистон тўқимачилик журнали”, 2022, № 2, с.107-113.
3. Кричевский Г.Е.. Химическая технология текстильных материалов. Том 2. Колорирование текстильных материалов. М.: Легпромбытиздат, 2001. 540 с. Учебник.

